

A CONSTRUÇÃO DA GRAMÁTICA GUINEENSE: O SUFIXO – NDADI¹

Adriana Cristina Chan-Vianna
Maria Aparecida Curupaná da Rocha de Mello
Universidade de Brasília

Abstract

Morphology plays a preponderant role on the discussion about productivity in the creole languages. This project deals with the morphological behavior of the *-ndadi* suffix, which forms abstract nouns out of adjectives and nouns in Guinea Creole, such as *amigundadi*, out of *amigu*, and *brankundadi*, out of *branku*. This suffix is also present in forms such as *koldadi* (quality) and *bardadi* (truth), forms considered not to be possible to break into smaller parts, given the hypothesis they have been imported as a whole from the Portuguese language. However, it is worth noting that the existence of the above forms is not evidence to the process of derivation or to the productivity of the *-ndadi* suffix, since this contrast between simple and complex forms is already present in the lexifying language. Adopting Halle (1973), Aronoff (1976), Basílio, (1980) and Lefèbvre (2003) as theoretical bases, the productivity of the language is put on topic, presenting evidences of semantic, morphological and phonological nature. The analysis of the interaction between semantic, morphological and phonological aspects in the forms which have the *-ndadi* suffix leads to the conclusion that linguistic recursivity and morphological productivity are present in this language independently on it being considered creole or not.

Keywords: creole language; Guinea Creole; morphology.

1. Introdução

Este trabalho investiga o comportamento morfológico do sufixo *-ndadi* no crioulo falado na Guiné-Bissau². O compartilhamento das questões morfológicas, fo-

1 Agradecemos ao Prof. Dr. Hildo Honório do Couto e à Profa. Dra. Heloísa Maria Moreira Lima Salles pelo incentivo e pela orientação neste trabalho e nos demais trabalhos que temos desenvolvido como discentes do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília.

2 Localizada na costa oeste do continente africano, a República da Guiné-Bissau abriga cerca de 1,5 milhões de habitantes divididos em diversas línguas e etnias. O Português é a língua oficial, porém, a língua de união nacional é o Guineense, um crioulo de base portuguesa resultado do contato entre portugueses e africanos nos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. Na Guiné-Bissau convivem as línguas étnicas, que serviram como substrato na formação do crioulo, a língua lexificadora, embora com uma pequena parcela de falantes escolarizados, e o próprio crioulo. Mesmo com uma situação lingüística complexa há uma integridade sociolingüística que permite a comunicação entre os vários povos e suas diversidades lingüístico-culturais (Mello, 2007).

nológicas e semânticas dos derivados em *-ndadi* apontam para a recursividade lingüística e a produtividade morfológica no guineense, independentemente de sua formação crioula.

De acordo com Couto (1994) e Scantamburlo (1999), o sufixo *-ndadi* deriva substantivos abstratos de adjetivos e de outros substantivos, como *amigundadi*, de *amigu*, e *brankundadi*, de *branku*. Segundo Couto (1994), o guineense tem um inventário morfológico de 16 afixos, incluindo o sufixo *-ndadi*³. Esse afixo está presente também em formas como *koldadi* ‘qualidade’ e *bardadi* ‘verdade’, consideradas como indecomponíveis por Rougé (1988), dada a hipótese de que foram transferidas como um todo da língua lexificadora, o português. É fato que o falante nativo do português não interpreta formas como ‘saudade’ ou ‘verdade’ como formas complexas, uma vez que suas origens etimológicas já foram perdidas na análise estrutural do falante, o que leva à interpretação como formas indecomponíveis.

Cabe, então, observar que apenas a existência desses dois grupos de palavras, simples e complexas, não constitui evidência para o processo derivacional ou para a produtividade do sufixo *-ndadi* na língua, visto que esse contraste já é observado na língua lexificadora e ambos os grupos poderiam ser considerados dados de *input*. Adotando-se como modelo teórico Halle (1973), Aronoff (1976) e Basílio (1980), serão ressaltados aspectos gramaticais que apontam para o caráter produtivo desse sufixo no crioulo guineense.

Um resumo dos critérios adotados para investigação das evidências do processo derivacional (seção 2) precede a apresentação e análise dos dados do guineense (seção 3). A seção 3 apresenta o sufixo *-ndadi* no guineense (seção 3.1), classificando sua ocorrência em três níveis, constituídos de: formações que apresentam correspondentes em português (seção 3.1.1); formações guineenses que não apresentam a forma portuguesa correspondente derivada em *-idade* (seção 3.1.2) e formações com palavras-base inexistentes em português (seção 3.1.3). Os níveis assim organizados refletem um *continuum* de produtividade do sufixo *-ndadi* no guineense, explicitado na conclusão (seção 4).

2. Produtividade e regras de formação de palavras

Considerada como uma das marcas cruciais da linguagem humana, em comparação a outros sistemas de comunicação, a produtividade lingüística permite que novas formas possam surgir de um dado item lexical, o que torna possível, além da criação, o processamento de novos signos no conjunto maior do léxico de uma língua. Nesse sentido, falar em produtividade remete ao escopo maior da criatividade lingüística, quando é possível que dados limitados possam, por meio da competência do falante nativo, gerar infinitas possibilidades de realização. Essa prerrogativa

3 Dessa totalidade de afixos, apenas *dis-*, é prefixo, os 15 restantes são afixos sufixais, sendo 8 deles considerados não-produtivos e 7 sufixos se apresentam em plena atividade morfológica de produtividade.

inscrita nos sistemas lingüísticos não poderia deixar de se manifestar também em sistemas que resultaram de uma situação inusitada de contato lingüístico, que é o caso das línguas crioulas.

Em 1980, Basílio reconheceu nas regras de redundância (Jackendoff, 1975) a condição de regras “que expressam relações paradigmáticas entre palavras e conjuntos de palavras no léxico” (Basílio, 1980: 21) e a chamou de Regra de Análise Estrutural (RAE). A diferença básica entre uma RAE e uma Regra de Formação de Palavra (RFP) é que somente esta última é produtiva, ou seja, a primeira permite ao falante a análise estrutural das formas complexas e somente a contraparte produtiva da RAE, a RFP, é capaz de utilizar esse conhecimento na formação de novos itens lexicais.

Deste modo, com o desmembramento morfológico reconhecido pelo falante, por meio da RAE, mediante a recorrência dos dados de *input*, um dado afixo passa a integrar o repertório produtivo no léxico do falante. Esse morfema tem, a partir de então, liberdade para se “reproduzir”, ou seja, gerar novas formas que lhe serão aparentadas dos pontos de vista semântico, fonológico e funcional.

Basílio (1980: 21) afirma também que a dualidade constituída da RAE e sua contraparte RFP “permite uma melhor descrição dos casos em que regras de formação de palavras são restritas em sua produtividade a classes limitadas de bases, enquanto suas contrapartes de análise estrutural se aplicam a classes de bases consideravelmente mais abrangentes”. Isso significa que nem sempre a análise morfológica dos dados pelo falante se mantém no percurso produtivo de uma dada RFP, ou seja, podem ocorrer deslizamentos que levam a uma reinterpretação nos traços de seleção e restrição da regra⁴.

A produtividade não pode ser medida, apenas, pela maior ou menor ocorrência de um dado item lexical ou afixo, mas pelas palavras que este é capaz de produzir ou mesmo que já está produzindo na língua. Portanto, ao estudo da morfologia cabe a tarefa de reconhecer as novas formas morfológicas que emergem ou são passíveis de emergir mediante a competência lexical do falante.

No que diz respeito à morfologia das línguas crioulas, e tendo em vista que estas derivam seu vocabulário da língua de superstrato, Lefèbvre (2003) indica critérios que identificam se um dado afixo, que é nativo da língua de superstrato, pode ou não ter *status* similar na língua crioula. Entre esses critérios, há aquele que propõe que um afixo seja potencialmente nativo na língua crioula (i) se é afixado a uma base estranha a língua de

4 Um exemplo para o português são formações como “incrível” com a RFP em X-vel: no português atual “a aplicação da regra mencionada privilegia verbos transitivos, preferencialmente transitivos diretos que admitem apassivação. A regra $V \rightarrow A + \text{-vel}$ pode ser comparada ao processo de apassivação, em que há transposição de argumentos: o argumento interno passa a externo, e o argumento externo pode ser omitido”. Existem duas formas de se pensar o assunto. Uma forma é considerar que nem sempre esse parâmetro foi marcado na RFP, houve épocas em que ele não restringia a transitividade da base, o que gerou formas como “incrível”. A outra é uma possível reanálise da transitividade da base sincronicamente. De qualquer forma estamos admitindo que os parâmetros marcados no léxico são passíveis de reanálise pelo falante (para um estudo acerca da formação e produtividade de formas em -vel, veja-se Salles & Mello (2006)).

superstrato; (ii) se é usado com uma base derivada da língua lexificadora onde, porém, não combina com o afixo em questão; (iii) se as propriedades semânticas e sintáticas da palavra derivada são diferentes daquelas da palavra correspondente na lexificadora. Destaca, contudo, que esses critérios não são suficientes para atestar a produtividade de um afixo. A disponibilidade para os falantes formarem novas palavras depende de critérios que indicam a previsibilidade das formações com o afixo em questão. Nesse caso, exemplos de uma dada forma devem (i) compartilhar traços sintáticos e significado; (ii) compartilhar um conjunto coerente de propriedades de seleção e (iii) o resultado da concatenação de uma dada forma com uma base particular deve ser previsível.

3. Os dados do guineense

3.1 O sufixo *-ndadi* no guineense

Palavras terminadas em *-dadi* são recorrentes no guineense. Em uma rodada de busca em banco de dados contendo 233.639 palavras do crioulo guineense⁵, com a utilização do *software* Contexto⁶ (extração de uma concordância), obtiveram-se 556 palavras terminadas em *-dadi*. Do total de dados extraídos, foram selecionadas 267 ocorrências, sendo, portanto descartadas 289. Dos itens descartados, 211 ocorrências são do tipo de *bardadi* e *koldadi*, dados indecomponíveis. As demais 78 ocorrência rejeitadas, não poderiam, em nenhum tipo de análise, ser consideradas como derivadas em *-dade* (português) ou *-ndadi* (guineense), uma vez que o *'dadi'* era parte integrante da raiz da palavra, como, por exemplo, *sidadi*, *idadi*, *kudadi* etc.

Delimitado o *corpus* de análise, a segunda etapa consistiu na verificação das diferentes formas fonéticas empregadas em cada forma fonológica, por exemplo, para a formação *susidadi*, encontramos também *suzidadi* e *sisidadi*. Identificaram-

5 O banco de dados do crioulo guineense, desenvolvido pelo Prof. Dr. Hildo Honório do Couto e por Maria Aparecida Curupaná da Rocha de Mello, de 2002 a 2005, no âmbito do PPGL/LIV/UNB, reúne dados obtidos das seguintes fontes:

70 fábulas transcritas e publicadas nas seguintes fontes:

9 de Pereira (1998),

10 de Pereira (1988),

21 de Montenegro (1979),

24 de Montenegro / Morais (1995),

6 de Montenegro / Morais (1994 – 1996);

466 provérbios de Andreoletti (s/d);

cerca de 30 horas de gravação feitas *in loco*, pelo Prof^o Dr^o Hildo Honório do Couto.

6 Desenvolvido por Jehferson Wohllerz de Mello em 2002 e 2003, o *software* Contexto, como sistema de informação, foi pensado e desenvolvido para favorecer aos linguistas a extração de *corpora* de uma grande quantidade de dados. Isso possibilita obter as informações necessárias à pesquisa que se desenvolve mediante análises e cruzamento de informações. Assim, ele fornece o meio de armazenamento, gerenciamento e endereçamento do fluxo dos dados, bem com gera relatórios e contagens, agrupamentos e extração de concordâncias.

se, ainda, algumas formas flexionadas como *felisidadis e partikularidadis*. As diferentes formas fonéticas e flexionadas foram incorporadas como formas diferentes de uma mesma palavra. Após essa segunda etapa, os dados contavam com 81 formas fonéticas (*types*) diferentes para um total de 243 ocorrências (*tokens*) e 49 formas fonológicas.

Os dados foram dispostos em 3 estratificações básicas relacionadas à produtividade desses dados, ou seja, foram dispostas em um *continuum*⁷. O parâmetro diferenciador foi dado pelo grau de produtividade entre os níveis apresentados. O nível 3 (doravante, N3) contém formas que são bastante recorrentes na língua, porém, consideradas como empréstimos do português. O nível 2 (N2) contém palavras não atestadas no português, formadas com o sufixo *-ndadi* a partir de bases advindas do português. No nível 1 (N1) foram classificadas palavras formadas com bases não portuguesas.

Considerando essa classificação como um *continuum* da produtividade, os dados N2, totalizaram 22%, enquanto os de N1, o mais produtivo, 13% dos dados. O gráfico e a tabela a seguir ilustram os números aqui apresentados.

Nível	Derivado	Types (tipos)	Tokens (ocorrências)
1	6	10	69
2	11	19	44
3	32	52	130
Total	49	81	243

Foram adicionadas aos dados, 36 palavras formadas com *-dadi* e *-ndadi* que constam como entrada no *Dicionário do guineense: dicionário guineense-português – dionariu guinensi-purtuguis*, de Luigi Scantamburlo (2002) e que não ocorrem no banco de dados. Como consequência, o *corpus* foi integralizado contendo 85 palavras (*types*) terminadas em *-dadi* e *-ndadi*, mantendo-se a classificação em três níveis. Estes organizam os dados quanto à identificação de origem em relação a língua lexificadora, a saber:

- i. Formações guineenses que não apresentavam um correspondente português derivado com o sufixo *-idade*;
- ii. Formações que apresentavam especificações semânticas ou sintáticas diferentes daquelas da RFP em *-idade* do português;
- iii. Formações com palavras-bases não portuguesas⁸.

7 Segundo Katamba (1993: 72), os elementos considerados produtivos estão acomodados em uma linearidade que faz com que as condições de diferença entre eles sejam minimamente percebidas, uma vez que estão dispostas em um *continuum*.

8 Em português, a formação de substantivos a partir de adjetivos faz-se por sufixação, estando entre as

Os mesmos níveis servem à análise da produtividade morfológica da RFP $(X)_N \rightarrow [(X)_N + ndadi]_N$, considerando-se que *-ndadi*, ao assumir condição gramatical produtiva, passa a interagir por meio das regras da gramática. O percurso tem início na transposição de uma forma lexicalmente compacta, que foi a sua forma de entrada no léxico, passando pelo período de desmembramento morfêmico e a posterior gramaticalização do elemento desmembrado do todo lexical. Esse elemento, por sua vez, é o formador de novas palavras a partir de outras bases lexicais. O falante do guineense, independentemente de falante de língua crioula ou não crioula, manifesta sua capacidade morfológica e criativa por meio das três prerrogativas básicas da morfologia reconhecidas por Halle (1973):

- i. Reconhecimentos das palavras simples;
- ii. Reconhecimento de que há partes que compõem as palavras complexas;
- iii. Conhecimento dos falantes de uma ordem hierárquica nos componentes das palavras.

3.1.1 Dados do Nível 3 (N3)

O maior número de palavras em *-dadi* inclui-se no nível 3. Entre 58 itens, constam ocorrências de palavras formadas com *-dadi*, para as quais, contudo, não foram atestadas a ocorrência das bases como formas livres, seja no banco de dados ou no dicionário. Em (1) tem-se alguns exemplos dos dados referidos com as equivalências no português.

(1)	<i>abilidadadi</i>	‘habilidade’
	<i>identidadi</i>	‘identidade’
	<i>fekundidadi</i>	‘fecundidade’
	<i>infilisidadi</i>	‘infelicidade’
	<i>karidadi</i>	‘caridade’
	<i>kastidadi</i>	‘castidade’
	<i>natalidadi</i>	‘natalidade’
	<i>oportunidadi</i>	‘oportunidade’
	<i>rivalidadi</i>	‘rivalidade’

estruturas mais produtivas aquelas formadas por *-idade* (juntamente com *-eza* e *-ice*). O sufixo *-idade* é o sufixo mais utilizado para a formação de substantivos a partir de adjetivos, dado que, embora possa ocorrer em qualquer tipo de construção, adiciona-se sobretudo a formas já derivadas, a partir de adjetivos com as estruturas X-al, X-vel, X-tivo, X-ico, X-ário (cf. Basílio, 1995). O sufixo nominalizador *-idade*, do português, é classificado como sufixo categorial não significativo, pois determina transposição da classe dos adjetivos para a classe dos substantivos abstratos, sem especificar qualquer acréscimo semântico além daquele da base (cf. Rocha, 1999).

<i>unidadadi</i>	‘unidade’
<i>velosidadadi</i>	‘velocidade’
<i>solenidadadi</i>	‘solenidade’

Identificam-se 37 itens, terminados em *-dadi*, com supostas bases adjetivais disponíveis no guineense. Estas formações, e respectivas bases, possuem correspondentes em português, como mostram os exemplos em (2) a seguir.

(2)	<i>difikuldadi</i>	‘dificuldade’	<i>difisil</i>	‘difícil’
	<i>falsidadadi</i>	‘falsidade’	<i>falsu</i>	‘falso’
	<i>kapasidadadi</i>	‘capacidade’	<i>kapas</i>	‘capaz’
	<i>musidadadi</i>	‘mocidade’	<i>mosu</i>	‘moço’
	<i>nubdadi</i>	‘novidade’	<i>nobu</i>	‘novo’
	<i>seriedadadi</i>	‘seriedade’	<i>seriu</i>	‘sério’
	<i>susidadadi</i>	‘sujidade’	<i>susu</i>	‘sujo’

Embora as formações incluídas em N3 apresentem-se em maior número, não atestam a produtividade do sufixo. Conforme critérios destacados em Lefèbvre (2003), um afixo nativo da língua de superstrato não tem necessariamente *status* similar na língua crioula. Desse ponto de vista, não se pode supor que formas terminadas em *-dadi*, existentes no vocabulário do português, são formas produzidas no guineense, pelo contrário, possivelmente são formas prontas, advindas do português.

Contudo, esses dados servem à análise no que diz respeito à interpretação dada pelo falante às unidades que se incorporaram ao léxico. Considerando os períodos analítico e sintético de Sandmann (1991)⁹, pode-se considerar que *-dade*, sufixo originário do português, foi a forma de entrada de *-ndadi*, sufixo guineense. Nesse sentido, as formas terminadas em *-dadi*, recorrentes nos dados N3, e respectivas bases, identificadas no guineense, configuram período em que há possivelmente percepção por parte do falante da estrutura interna da palavra¹⁰.

Para Rougé (1988), entre os empréstimos do português, somente *bondade* e *crisandade* poderiam parecer claramente para o falante do crioulo como derivações. Assim postula a hipótese de que o sufixo *-ndadi* vem desses dois termos que teriam sido interpretados como: *bom+ ndade* e *crisão+ndade*¹¹. Ainda que para o autor a

9 Sandmann (1991) distingue dois períodos distintos relacionados à interpretação do falante às unidades da língua: i. Período analítico - quando ocorre a análise e percepção do falante a respeito da estrutura interna da palavra; ii. Período sintético - desencadeado pelo primeiro e caracterizado pela produtividade do item lexical com a utilização do conhecimento morfológico adquirido no período analítico.

10 Em termos de regras, tais formas acionariam a emergência da RAE, Regra de Análise Estrutural, (Basílio, 1980), que, por sua vez, desencadearia o mecanismo morfológico para a RFP, Regra de Formação de Palavras.

11 “Parmi ces emprunts au Portugais, deux seulement peuvent apparaître clairement pour créolophone

reanálise morfológica tenha se dado mediante esses dois dados, verifica-se a existência de outros dados também nasalizados, como *ermondadi*, de *irmandade*; *lebiandadi*, de *leviandade*, *virjindadi*, de *vingindade*; *mortundadi* ou *mortandadi*, de *mortandade*. Em todos esses dados, nasal antes da oclusiva é parte integrante da base portuguesa.

Ocorrem ainda palavras em que se nota que, apesar de inexistente em português, a pré-nasalização manifesta-se nas formações do guineense¹²: *jintiuandadi*¹³, *osprindadi e, skolarindadi*, correspondentes respectivamente a *gentilidade*, *hospitalidade* e *escolaridade* em português.

Os dados N3 apresentam-se fortemente preservados quanto às formas morfológica, fonológica e fonética do português, assim como seu conteúdo semântico e funcional¹⁴. Considerando-se a ocorrência mínima de palavras em N3 com a terminação *-ndadi*, derivadas de palavras do português sem a nasalização, cabe postular a mudança da forma fonológica de *-dadi* para *-ndadi*. Supõe-se, assim que a forma *-dadi* precede a entrada de *-ndadi* no guineense. Após a percepção do sufixo pelo usuário, ocorre uma mudança morfofonológica com a pré-nasalização. Como se verá nas seções seguintes, a forma *-ndadi* é recorrente, mesmo com a existência de poucos dados nasalizados do português.

3.1.2 Dados do Nível 2 (N2)

Estratificados no nível intermediário entre N3 e N1, os dados de N2 se caracterizam, principalmente, por apresentarem o sufixo *-ndadi* afixado a uma base derivada do português e que, embora no português, a base não combina com este afixo. Como se vê em (3), as 17 palavras encontradas no guineense têm bases portuguesas, porém, com derivações não atestadas no português, ou seja, as formações com *-ndadi*, tal como *amigundadi* formado a partir de *amigu*, derivam de bases que têm correspondentes em português (*amigo*), embora não exista em português *amigo + dade*.

(3) <i>amigundadi</i>	‘estado de ser amigo’	<i>amigu</i> <	<i>amigo</i> (português)
<i>brankundadi</i>	‘atitude de branco’	<i>branku</i>	<i>branco</i> (português)
<i>femiandadi</i>	‘vagina’	<i>femia</i> <	<i>fêmea</i> (português)
<i>fidalgundadi</i>	‘fidalguia; nobreza’	<i>fidalgu</i> <	<i>fidalgo</i> (português)

comme des dérivations: *bondade* et *cristandade*. On peut donc poser comme hypothèse que le suffixe *-ndadi* vient de ces deux termes qui auraient été interprétés come: *bom + ndade* et *cristan + ndade*.” (Rougé, 1988: 16).

12 A palavra *maldadi* é também atestada com a forma *maundadi*, na qual ocorre a pré-nasalização, inexistente na correspondente *maldade* em português.

13 *jintiuandadi* (guineense) ‘falta de gentileza’; *gentilidade* (português) ‘paganismo’ (cf. Houaiss, 2001).

14 Não foram consideradas questões referentes aos empréstimos portugueses alimentados pelo fluxo de informações da televisão ou mesmo pela rede mundial de computadores. Certamente este fato tem muito a dizer sobre questões de empréstimos, prestígio e descrioulização na Guiné.

<i>futsindadi</i>	‘vida ou atividade de feitiçaria’	<i>futis</i> <	<i>feitiço</i> (português)
<i>kabrisindadi</i>	‘infidelidade feminina’	<i>kabra</i> <	<i>cabra</i> (português)
<i>kabrondadi</i>	‘infidelidade masculina’	<i>kabron</i> <	<i>cabrão</i> (português)
<i>kolegandadi</i>	‘relação entre colegas’	<i>kolega</i> <	<i>colega</i> (português)
<i>kumandindadi</i>	‘amizade íntima; adultério’	<i>kumadri</i> <	<i>comadre</i> (português)
<i>kuñandadi</i>	‘relações de parentesco’	<i>kuñadu</i> <	<i>cunhado</i> (português)
<i>ladrondadi</i>	‘furto; ladroíce; ladroeira’	<i>ladron</i> <	<i>ladrão</i> (português)
<i>macuandadi</i>	‘virilidade; valentia; genitais masculinos’	<i>macu</i> <	<i>macho</i> (português)
<i>mamendadi</i>	‘maternidade’	<i>mame</i> <	<i>mãe</i> (português)
<i>mansebundadi</i>	‘maneira de ser mulherengo’	<i>mansebu</i> <	<i>mancebo</i> (português)
<i>mijerndadi</i>	‘vagina’	<i>minjer</i> <	<i>mulher</i> (português)
<i>ministrundadi</i>	‘cargo ou funções de ministro’	<i>minstru</i> <	<i>ministro</i> (português)
<i>muntrundadi</i>	‘ato de mentiroso, intriga’	<i>muntrus</i> <	<i>mentiroso</i> (português)
<i>murundadi</i>	‘costume de mouro; arte da medicina muçulmana’	<i>muru</i> <	<i>mouro</i> (português)
<i>regulundadi</i>	‘domínio ou maneira de agir do régulo’	<i>regulu</i> <	<i>régulo</i> (português)

Algumas dessas formações estão bloqueadas (Aronoff, 1976) no português por outras formas, o que reforça a idéia de que não fazem parte do inventário lexical da língua lexicadora. A forma *amigo+dade*, por exemplo, é bloqueada por *amizade*. Da mesma forma, *futsindadi*, cujo correspondente em português é *feitiçaria*, bloqueia a emergência de *feitiço+dade*. Outras formas, listadas em (3), como *ministrundadi*, por exemplo, não têm, ainda, equivalente em português, no entanto, estando em inércia morfológica, podem receber o traço de [+inserção lexical] (Halle, 1973) a qualquer momento. São formas perfeitamente previstas do ponto de vista da gramaticalidade da língua, basta que o falante, em dado momento do discurso, acione a RFP.

O resultado de X_{-dade} em português é a formação de substantivos abstratos que expressam estados, qualidades ou modalidades porque derivados de adjetivos (Moura Neves, 2000). O resultado de X_{-ndadi} , no guineense é, de modo semelhante, a formação de substantivos, porém observa-se que as bases selecionadas têm traços semânticos particulares. Em N2, observa-se que as bases, de modo consistente, designam semanticamente seres ou entidades. Naturalmente, são palavras que podem ter uso genérico, isto é, podem caracterizar todos os indivíduos designados com o termo. Em português, entretanto, somente poderiam comportar-se sintati-

camente como adjetivos em situações restritas¹⁵, ao contrário das bases adjetivas selecionadas por X_{-ndadi}. Caberia investigar as propriedades sintático-semânticas das bases em vista da hipótese de que o sufixo em questão resultaria não em mudança categorial, como ocorre no português, mas apenas em alteração de traços semânticos, resultando em uma subcategorização.

Embora o sufixo produza substantivos abstratos, na maioria dos casos, há ocorrência de formas resultantes não-abstratas. Apesar de tomarem bases lexicais advindas da língua lexificadora, alguns dados de N2 apresentam uma especificação a mais em relação aos outros dados de seu estrato: *minjerindadi* ‘genital feminina, vagina’, *macundadi* ‘genital masculino, pênis’, *femiandadi* ‘genital feminina, vagina’. Além de não apresentarem correspondente derivado com *-idade* no português (respectivamente, *mulheridade, *machoandade e *femiandade), os três exemplos apresentam deslizamento semântico, tendo adquirido o traço [+concreto] para uma regra que pressupõe a subcategorização de substantivos abstratos. Pode-se considerar que ao marcar um traço de concretude, a regra pode levar a formações futuras que, à primeira vista, não seriam prevista pela RFP, mas que a inserção do traço pode tornar possível.

A característica mais marcada por características notadamente crioula nos dados N2 e N1 diz respeito à pré-nasalização. Todos os dados apresentam a forma fonética do afixo em *-ndadi*, ou seja, já com a forma nasalizada do afixo. Isso reforça a hipótese da apreensão do *-dade* como *-ndadi* e a inscrição desse traço diretamente na RFP, pois toda¹⁶s as produções consideradas genuinamente crioulas apresentam a forma *-ndadi*.

Esse fenômeno é bastante comum nas línguas que entraram na formação do crioulo, pois “nas línguas africanas de substrato e até mesmo de adstrato, há toda uma série de pré-nasalizadas que representam fonemas independentes” (Couto, 1994: 71). Esses fonemas foram reinterpretados no crioulo e passaram por uma refonologização: o que nas línguas de substrato e até de adstrato era *g* passou a *ŋ+g*, da mesma forma, o que era *d* passou a *ŋ+d* (Couto, 1994; Rougé, 1988). Outra hipótese é de que a pré-nasalização seja um traço restrito da RFP, gerado como resíduo morfofonêmico das línguas de substrato. Conforme Aronoff (1976) a RFP especifica uma base, assim como alguma operação na base que resulta em uma nova palavra, que geralmente terá algum reflexo fonológico. Assim a RFP especifica a forma fonológica do afixo e o seu lugar em relação à base. Pode-se

15 Segundo Basílio (1995), em português, a confluência das funções semânticas de designação (típica do substantivo) e de caracterização (típica do adjetivo) faz com que substantivos possam ocorrer como adjetivos e vice-versa, porém, em situações restritas.

16 “(...) a WFR specifies a base, as well as some operation on the base which results in a new word. This operation will usually have some phonological reflex, some morpheme which is added to the base. We will call this operation the phonological operation of the WFR. The operation is generally quite simple, and consists of the addition of some affix to the base. The WFR specifies the phonological form of the affix and its place in relation to the base.” (Aronoff, 1976: 63).

ainda conjecturar, embora com certo cuidado, pois ainda não foi investigado com afinco, que o compartilhamento de traços do “i” do *–idadi* e do “n” de *–ndadi*, pode ter acarretado um processo assimilatório na direção da nasal. Com isso, ocorreu uma convergência, “i” perdeu seu traço vocálico e assumiu uma posição articulatória mais posteriorizada, em direção à velarização. Porém, o movimento assimilação entraria como um fator condicionante, não determinante, para a nasalização do *–ndadi*.

Ao adaptar-se como forma gramatical no guineense, o sufixo *–dadi* passa por uma reinterpretação morfofonológica. Nessa etapa, embora com o *status* de forma presa (morfologicamente), do ponto de vista produtivo o sufixo se adapta às tendências fonológicas do crioulo, assumindo seu papel semântico-funcional e adquirindo a capacidade produtiva da RFP. Assim, a especificação da RFP marca a pré-nasalização na forma do afixo com X_{-ndadi} .

3.1.3 Dados do Nível 1 (N1)

Em N1 estão agrupados dados cujas bases não são encontradas no português. Figuram nesse grupo *amontandadi* de *amonton* ‘alguém que é preguiçoso’; *jilandadi* de *jila* ‘mascate’; *manjuandadi* de *manjua* ‘companheiro da mesma faixa etária’ e *kabalindadi*, de *kabali*¹⁷ ‘sem valor’¹⁸. Estes dados são formações do tipo X_{-ndadi} , cuja regra seleciona bases semelhantes àquelas mencionadas em N2 (nomes que designam seres) e resultam em substantivos que denotam qualidade.

Identifica-se, em suma, o sufixo que ocorre nos dados classificadas em N2 e em N1 como nativo do guineense. O resultado da aplicação da regra $(X)_N \rightarrow [(X)_N + ndadi]_N$ são palavras com estrutura interna, em que se reconhecem propriedades semânticas, sintáticas e fonológicas diferentes daquelas encontradas como resultado da regra correspondente no português. Considera-se o processo de derivação próprio do guineense.

4. Conclusão

A construção da gramática na crioulição também atesta a capacidade criativa dos mecanismos da linguagem. Nesse sentido, a morfologia tem papel preponderante no que se refere à discussão da produtividade e, conseqüentemente, à criatividade nas línguas crioulas.

A maioria das formas em *–dadi* ou *–ndadi* foram transpostas do português como um bloco monomorfêmico, isto significa que essas formas não apresentavam estrutura interna no momento do processo de crioulição. A apreensão dessas formações foram

17 Ou *kabalidu* (cf. Scantamburlo, 1999).

18 Poder-se-ia ainda incluir nesse grupo *kadjabrandadi* ‘comportamento de alguém que busca sempre novos parceiros sexuais’ cuja base não foi identificada.

tomadas e processadas de maneira separada no léxico do falante, ou seja, cada forma com sua entrada particular. Porém, a relação entre as regularidades semânticas, fonológicas e sintáticas entre elas permitiu o reconhecimento das partes que compunham as palavras e a hierarquia entre elas.

O (re)conhecimento das partes que formavam as palavras em *-dadi*, tornou possível a produção de outros itens lexicais derivando novas formas que não existiam na língua de *input*. À medida que as entradas, antes indecomponíveis, foram dissecadas em unidades menores e mínimas, foram também assumindo função de constituinte de significado. Isso quer dizer que essas unidades categorizaram-se em morfemas separados, uma vez que marcam a diferença entre uma forma e outra quando afixados a diferentes bases lexicais, embora mantivessem um regularidade funcional entre elas. Ao assumir *status* gramatical, o sufixo apresenta uma nova forma fonológica. Esse processo teria sido desencadeado pelo processo da gramaticalização, tanto no sentido de formação de uma gramática recursiva para as articulações morfológicas, como no sentido de transmutar do estatuto lexical para o gramatical, configurando, assim, re-análise categorial.

Assim, o sufixo *-dadi*, oriundo das formações portuguesas torna-se produtivo, na forma *-ndadi*. Assumimos então que há recorrência de dois sufixos diferentes, um deles empréstimo do português, e outro, que emergiu no guineense e vem produzindo novas formas na língua. Nesse percurso, delimitou sua forma fonológica de acordo com as preferências e tendências da língua e adquiriu, inclusive, mais um traço de concretude.

Sendo assim, uma vez acionada e inserida como mecanismo possível no léxico do falante do crioulo, a regra $(X)_N \rightarrow [(X)_N + \text{-ndadi}]_N$ pode assumir sua produtividade e articular processos morfológicos da mesma forma que ocorre com o *-idade* no português ou com o *-ity* no inglês. Nesse sentido, é possível afirmar que, embora apresentem restrições diferentes em cada uma das suas respectivas RFPs, no caso do sufixo *-ndadi*, sua produtividade e suas articulações morfológicas apresentam comportamento recursivo e criativo independente de sua condição crioula ou não.

Referências bibliográficas

- Aronoff, Mark. 1976. *Word formation in generative grammar*. Cambridge: The MIT Press.
- Basílio, Margarida. 1995. O fator semântico na flutuação substantivo/adjetivo em português. In Heye, J. (org.) *Flores Verbais*, Rio de Janeiro: Ed. 34.
- _____. 1980. *Estruturas lexicais do português: uma abordagem gerativa*. Petrópolis: Vozes.
- Couto, Hildo Honório do. 1994. *O crioulo português da Guiné-Bissau*. Hamburg: Buske.

- Halle, Morris. 1973. Prolegomena to a theory of word formation. *Linguistic Inquiry*, 4: 3-16.
- Houaiss, Antonio. 2001. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa 1.0. Editora Objetiva Ltda.
- Jackendoff, Ray. 1975. Morphological and semantic regularities in the lexicon. In *Language* 51: 639-671.
- Katamba, Francis. 1993. *Morphology: modern linguistics series*. New York: PALGRAVE.
- Lefèbvre, Claire. 2003. The emergence of productive morphology in creole languages: the case of Haitian Creole. In *Yearbook of morphology 2002*: 35-81. Dordrecht: Kluwer.
- Mello, Maria Aparecida Curupaná da Rocha de Mello. 2007. A questão da produtividade morfológica no guineense. Tese de Doutorado em Lingüística, Universidade de Brasília.
- Moura Neves, M. Helena de. 2000. *Gramática de usos do português*. São Paulo: Editora Unesp.
- Rocha, Luis Carlos de Assis. 1999. *Estruturas morfológicas do português*. 2 ed. Belo Horizonte: Editora UFMG.
- Rougé, Jean-Louis. 1988. *Petit Dictionnaire etymologique du kriol de Guinée-Bissau et Casamance*. Bissau: INEP – Instituto nacional de Estudos e Pesquisa.
- Salles, Heloisa Maria Moreira Lima; Mello, Maria Aparecida Curupaná da Rocha de. 2006. Adjetivos em –vel: formação e produtividade. In *Investigações: lingüística e teoria literária* 18, 2: 207-226. Recife: Editora Universitária da UFPE.
- Sandmann, Antônio José. 1991. *Competência lexical*. 1 ed. Curitiba: Editora da UFPR.
- Scantamburlo, Luigi. 1999. *Dicionário do guineense*, volume I: introdução e notas gramaticais. Lisboa: Colibri – FASFEBI.
- _____. 2002. *Dicionário do guineense vol II : dicionário guineense-português – dicionariu guinense-purtuguis*. Bubaque: FASPEBI.